

ТОТАЛИТАРИЗМ ВА ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИҚ ВА ОҚИБАТ

Исроилов Муталиф Якубджанович

Гулистон давлат университети “Тарих” кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373683>

Аннотация. Мазкур мақолада жаҳон тарихидаги энг катта уруш ҳисобланган Иккинчи жаҳон урушига сабаб бўлган тоталитар тузумларнинг моҳияти ва бу икки воқеаликнинг ўзаро боғлиқлиги, оқибатлари ва бу жараёнлардан келиб чиқадиган хулосалар таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: урушларнинг табиати, тоталитаризмнинг утопик жиҳатлари, нотенг адолатсиз сулҳлар, реваншизм, тоталитар мафкуралар ва тузумларнинг вайронкорлиги, реваншизм, орийлик, геноцид, репрессив бошқарув, минг йиллик рейх бошқаруви, тоталитаризм ва Иккинчи жаҳон уруши сабоқлари.

Ключевые слова: природа войн, утопические аспекты тоталитаризма, неравные и несправедливые мирные договоры, реваншизм, разрушительные аспекты тоталитарных идеологий и режимов, арийство, геноцид, репрессивное управление, правление Тысячелетнего рейха, уроки тоталитаризма и Второй мировой войны.

Keywords: the nature of wars, utopian aspects of totalitarianism, unequal and unjust peace treaties, revanchism, destructive aspects of totalitarian ideologies and regimes, Aryanism, genocide, repressive governance, the rule of the Thousand-Year Reich, lessons of totalitarianism and World War II.

Инсоният яратилибдики доимо манфаатлар рақобати билан яшаб келади. Давлатлар ўз манфаатларини рўёбга чиқариш учун доимо рақобатлашиб келади. Манфаатлар рақобатининг марказида ўзлик, худуд, имтиёз, ресурс, ҳокимият каби азалий қадриятлар туради. Айнан манфаатлар рақобати тарихий тараққиётни ўзгартириб боради. Соғлом ва носоғлом рақобатлардан янги ғоялар, мафкуралар, тараққиёт моделлари вужудга келади.

Аксарият ҳолларда манфаатлар кураши мақсадга фақат куч билан эришиш, ҳар қандай муаммони куч билан ҳал қилишга интилишгача етиб боради ва урушларга олиб келади. Уруш - турли хилдаги қуроли курашларнинг шакллариинг мажмуи. Уруш - ижтимоий гуруҳлар, миллат (халқ)лар, давлатлар ўртасидаги низоларнинг куч, одатда, қуроли кучлар ёрдамида ҳал қилиниши. Урушда асосий ва ҳал қилувчи восита сифатида қуроли кучлардан, шунингдек, курашишнинг иқтисодий, сиёсий, ғоявий ва бошқа воситаларидан фойдаланилади. Урушлар давлатлар олиб борадиган ички ва ташқи сиёсат натижасидир. Урушлар келиб чиқишининг омиллари турлича бўлиб, бу омиллар урушларнинг хусусияти ва содир бўлган даврига боғлиқ. Ҳар қандай қонли тўқнашувни уруш деб бўлмайди. Уруш олдиндан тайёргарлик кўрилган, муаян мақсад йўлида олиб бориладиган ҳарбий ҳаракатлардир. Урушлар ҳолати давлатлар ўртасида қуроли тўқнашувсиз ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Масалан, икки давлат ўртасида уруш ҳаракатлари тўхтатилгандан кейин улар ўзаро сулҳ тузишмаса, уруш ҳолати давом этаверади. Бироқ, энди улар ўртасида қуроли тўқнашувлар юз бериши шарт эмас. Урушларни қуйидагича таснифлаш мумкин: жаҳон урушлари; маҳаллий урушлар, фуқаролар уруши; миллий озодлик урушлари. Жаҳон урушлари дунёда етакчилик

даъвосини қиладиган давлатларни қамраб оладиган катта ҳарбий кучларнинг қуроли тўқнашувидир¹.

Урушлар қандай турда бўлишидан қатъий назар адолатли ва адолатсиз урушларга бўлинади. Урушларнинг барча турдагилари орасида фақат миллий озодлик урушлари босқинчилик характериға эға бўлмайди. Миллий озодлик урушлари ғалаба ёки мағлубиятидан қатъий назар тарихий аҳамиятини йўқотмайди. Инсоният ҳамиша адолатсиз урушларни қоралаб келган.

Афсуски инсоният тарихида урушларнинг зарурияти ва муқарарлигини асословчи мафкуралар мавжуд бўлиб, шулардан асосийси тоталитар мафкуралар ҳисобланади. Тоталитар мафкуралар, коммунистик жамият ёки минг йиллик рейх бошқарувини барпо этишни илғари суришидан қатъий назар утопик мафкуралар ҳисобланади.

Чуқур мазмуний тафовутларға қарамасдан, тоталитар концепциялар умумий мантқиққа эға. Н. А. Бердяевнинг таъкидлашича, тоталитаризмнинг пайдо бўлишини, утопияларнинг сиёсийлаштиришдан излаш керак. Тақомиллашган, гармоник тузумларнинг идеал образлари-утопиялар-тарихда катта рол ўйнайди. Улар кўп жиҳатдан амалға оширилиш ҳам мумкин, бироқ албатта бузилган шаклда бўлади².

“Бир бутунлик утопиянинг бош белгисидир. Утопия доимо тоталитар, озодликка душман. Бу шу билан изоҳланадики, утопия ёпиқ, идеал ижтимоий тузилган ҳаётнинг барча томонлари чизиб берилган тугалланган тизим сифатида унинг асос ҳисобланувчи илк қоидаларини рад этувчи ноуўғунлик, зиддиятлар, тасдиқ ва ҳаракатлар учун ўрин қолдирмайди”³.

Айнан тоталитар тузумлар: Германия нацизми ва Собиқ Совет давлатининг коммунистик мафкураси тўқнашуви Иккинчи жаҳон урушининг бош айбдорлари ҳисобланади. Гитлерчиларнинг дунёда “Орий иркининг минг йиллик Рейх бошқаруви ҳукмронлиги” ва Собиқ Иттифоқ коммунистик мафкурасининг “Пролетариат мессионлиги ва ҳукмронлиги” ни таъминлаш йўлидаги тўқнашуви янги жаҳон урушиға олиб келди. Бу икки давлат ўртасида Биринчи жаҳон уруши давридан қолиб кетган адоват энди янада кескин тоталитар тузумлар тўқнашувига айланиб кетган эди. Тоталитаризмнинг охири эса уруш ва ҳалокат.

Тоталитар мафкуралар ва у барпо этган тоталитар тузумларнинг келиб чиқиш сабаблари ва урушға бошловчи вайронкор моҳиятини англамасдан туриб Иккинчи жаҳон уруши ҳақида гапириб бўлмайди.

Аслида адолатсиз урушлар, адолатсиз сулҳлар иккинчи томонни таҳқирлайди ва келажакдаги урушни қафолатлайди. Биринчи жаҳон урушида Германия ниҳоятда қаттиқ таҳқирланди, мисли кўрилмаган катта контрибуциялар, сиёсий ва синфий зиддиятлар, ички инқирозлар, жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, давлат ва жамиятни халқаро муносабатларнинг Версаль-Вашингтон тизимиға нисбатан кескин нафратига сабаб бўлди. Версаль конференциясининг адолатсиз сулҳи ўз навбатида реваншизм ва навбатдаги жаҳон урушиға йўл очиб берди. Қолаверса Германияда ўша даврда либераллар ҳам, социал-демократлар ҳам, коммунистлар ҳам давлатни инқироздан олиб чиқа олмадилар. Бундай шароитда муқобил модел сифатида янгича тоталитар мафкура ва тоталитар

¹ Фалсафа. Қомусий луғат. Т. Шарқ. 2004, 416-б.

² В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. Сиёсатшуносликка кириш. Т. Янги аср авлоди. 2004, 188-б.

³ Бердяев Н. А. Судьба России. М. 1990, стр 329.

бошқарув моделига давлат ва жамиятни сўнги чора сифатида мурожат қилиши табиий ҳол бўлиб қолди.

Натижада Германия сиёсий ҳаётида, ижтимоий тафаккурида мустамлакачилик муҳитининг социал-дарвинизмга мойил қарашлари кенг тарқала бошлади. Бу Чарлз Дарвиннинг ҳайвонот дунёси учун ишлаб чиқилган турлар ўртасидаги кураш фақат кучлилар яшайди деган формуласининг ижтимоий ҳаётга тадбиқ этилишини оқловчи таълимот бўлиб, немис жамиятида фақатгина кучли бўлсанг бошқаларни маҳв этсанг яшаб қолишинг мумкин экан деган ноўрин хулосани асословчи мафкура пайдо бўлишига олиб келди.

Бу мафкура национал-социализм –нацизм мафкураси бўлиб жаҳон тарихидаги энг конфратацион мафкуралардан ҳисобланади. Германияда пайдо бўлган нацизм – немисларнинг биринчи ва иккинчи жаҳон уруши оралиғи давридаги тоталитар, радикал, экстремистик, ультраўнг, ирқчи ва антисемитик мафкураси ва ҳаракати, фашизмнинг бир шакли. Этник национализмни, „орийлар ирқи“ ғояси ва унинг бошқа ирқлар устидан биологик ва маданий устунлигини; ирқчи антисемитизм, славянофобия, „орийча“ социализм, антикоммунизм, антилиберализм, антидемократизмни улуғлайди.

Нацизмнинг бош мафкурачиси Адолф Гитлер бўлган. Унинг асосий ғояси орийлар иркининг бошқа ирқлардан устунлиги ва семит иркига (яъни, яҳудийларга) қарши курашдан иборат бўлган. Гитлер немисларни биологик жиҳатдан бошқалардан устун бўлган орийлар иркига мансуб деб ҳисоблаган. Яҳудийлар эса паст ирқ ҳисобланиб, герман халқлари ёнида яшашга номуносиб деб топилган. Нацистлар славянларни ҳам паст ирққа мансуб кўришган. Нацизм фашизмдан тоталитарликни, давлатнинг бирламчилик ғояси, жанговарликни олиб, унга Гитлернинг бир инсоннинг туғилишига кўра бошқалардан устунлиги, орийлар ирки назарияси ҳақидаги уйдирмаларни кўшган. Нацистлар орийларни туғилганидан бошлаб бошқа халқлар устидан ҳукмронлик қиладиган ҳукмдорлар ирки ҳисоблаган.

Нацизм илгари сураётган реванш, кучли назорат, этник тозалаш, геноцид, дунё сиёсий харитасини тубдан ўзгартириш, минги йиллик рейх ҳукмронлигини таъминлашни амалга ошириш каби утопик ғаразли мақсадларни амалга ошириши учун ўта қаттиққўл бошқарувга таянадиган, реакцион харбий диктатура ва милитаристик давлат керак эди. (Демократик бошқарув бундай режаларни амалга оширишга имкон бермайди).

Бундай тоталитар утопик мафкурани ҳаётга тадбиқ этиш жараёнида ўз-ўзидан тоталитар бошқарув ва тузум қарор топди. Тоталитар тузумларга хос бўлган хусусиятлар, антидемократик руҳдаги радикал-реваншистик утопик мафкуранинг ҳукмронлиги, харизматик авторитаризм (дохийга сиғиниш), цензура, жамиятда полиция ва жосуслик режимининг авж олиши, ўзгача фикрловчилар ва муҳолифатга нисбатан репрессия, концлагер тизими, милитаризм ва ташқи сиёсатдаги тажовузкорлик фашистик Германия, фашистик Италия ва Собик Совет давлати учун хос хусусият бўлиб қолди. Мазкур тоталитар тузумларнинг ижтимоий таянчи ҳам мустаҳкамлиги уларнинг яшовчанлигини таъминлади. Ғолибона урушдан ва империяни кенгайтиришдан манфаатдор бўлган реакцион кучлар, жамиятда ўрнини топа олмаётган маргинал қатламлар, ҳукукий-сиёсий маданияти паст бўлган омма тоталитар тузумларнинг ижтимоий таянч бўлиб қолди ва айнан мана шу ижтимоий таянч тоталитар тузумлар бошлаб берган Иккинчи жаҳон урушининг қурбонига айланди. Мазкур ижтимоий қатламларнинг умри тоталитаризмнинг сароб ғояларини ҳаётга талдбиқ этиш йўлида

курбон қилинди. Яъни адабиётчилар тили билан айтганда бу қатламлар “йўқотилган авлод” сифатида тарихда из қолдирди.

Юқорида таъкидлаганимиздек бундай мафкура ва тузум реакцион моҳият касб этиши туфайли уруш ва ҳалокатга етаклаб борди. Ғарб давлатлари икки тоталитар тузумни уруштиришдан ҳам манфаатдорлиги урушнинг олдини олишга қаратилган барча савий-ҳаракатларнинг мувафақиятсизлигига сабаб бўлди. Натижада Иккинчи жаҳон уруши бошланди.

Иккинчи жаҳон урушига 72 давлат жалб этилди. Урушда иштирок қилган мамлакатларнинг 110 млн. аҳолиси унга сафарбар этилди. Ҳарбий қаракатлар 40 давлат ҳудудида бўлиб ўтди, барча харажатлар 4 триллион долларни ташкил этди. Уруш давомида 62 млн. киши (шу жумладан 27 млн. СССР фуқароси) ҳалок бўлди⁴.

Уруш асоратлари сақланиб қолаверди. Негаки икки тоталитар тузумдан биттаси - Совет тоталитар тузumi яшаб қолди ва ғарб либерал демократияси билан халқаро майдонда гегемонлик учун курашни давом эттирди. Ядровий қуролланиш пойгаси авжига чиқди. Ғарб ва Собик Совет давлати ўртасидаги Совуқ уруш муҳитига асосланган кескинлик натижасида айрим давлатлар иккига бўлиниб кетди, дунёнинг аксарият нуқталаридаги можароларга ёндашувда яқдиллик йўқлиги туфайли бу можаролар ҳозиргача сақланиб қолмоқда.

Шунга қарамасдан Иккинчи жаҳон уруши инсоният учун сабоқ бўлди. Уруш, реваншизм, ирқчилик, эник адоват, синфий адоватни илгари сурган ғоя ва тузумлар ҳеч қачон яхши оқибатларга олиб келмаслиги яна бир қарра исботланди. Ҳар қандай муаммо ва можаронинг адолатли ечими демократия ва фуқаролик жамияти каби қадриятлар эканлиги эътироф этилди. Инсоният бундай халқаро таҳдидларни олдини олиш учун БМТ ва шу каби халқаро институтларга бирлашди. Давлат ва жамиятлар тобора демократлашиб, фуқаролик жамияти босқичига ўта бошлади. Халқаро ҳамжамият ҳар қандай урушга сабаб бўлувчи ғоялар ва бошқа сабабларнинг олдини олиш учун профилактик чора –тадбирларни амалга ошириш амалиёти кенгайди. Бугун ҳар қандай урушнинг халқаро кўлам касб этмаслиги учун, нафақат давлат, балки, жамиятлар ҳам маъсулдир. Негаки, тарихий тараққиёт ўзининг адолатли фуқаролик жамияти босқичида экан, бунда ҳар қандай адоват, можаро ва урушнинг олдини олишда фуқароларга ва фуқаролик жамияти институтларига ҳам катта маъсулият юкланади. Бу маъсулиятни ҳис этиш ўз навбатида маърифат ва ахборот асри фуқароларидан кенг билим, соғлом дунёқараш ва юксак маънавият талаб этади.

⁴ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/ikkinchi-jahon-urushi-uz/>